

Penerapan Metode EPIC 4D untuk Mengukur Efektivitas Animasi 2D *Flat Design*

Nadhira Syakira Kilimanjaro Ali¹, M. Miftakul Amin², Hidayati Ami³

^{1,2,3}Teknologi Informatika Multimedia Digital, Jurusan Teknik Komputer,
Politeknik Negeri Sriwijaya, Jalan Srijaya Negara, Palembang 30137
e-mail: ¹nadhiraska@gmail.com, ²miftakul_a@polsri.ac.id, ³hidayatiami@polsri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini didasari oleh permasalahan yang dihadapi oleh tim Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) terkait dengan belum adanya media pengenalan yang efektif dalam penugasannya. Adapun tujuan pada penelitian ini untuk membuat animasi 2D dengan gaya visual flat design yang memberikan informasi mengenai Satgas PPKS Polsri. Animasi dibuat menggunakan metode pengembangan Villamil Molina lalu diukur efektivitasnya dengan menerapkan metode EPIC 4D. Dari pengukuran tersebut didapatkan nilai Epic Rate 4,37 yang berarti "Sangat Efektif". Dimana dimensi empati bernilai 4,46 (Sangat Efektif). Dimensi persuasi memiliki nilai 4,27 (Sangat Efektif). Dimensi dampak bernilai 4,46 (Sangat Efektif). Dimensi komunikasi memiliki nilai sebesar 4,33 (Sangat Efektif). Dari keempat dimensi EPIC tersebut menyatakan bahwa animasi yang telah dibuat berada di kategori "Sangat Efektif" sebagai media pengenalan Satgas PPKS Polsri. Sehingga, dengan menerapkan metode EPIC 4D dapat mengukur efektivitas dari animasi 2D flat design sebagai media pengenalan Satgas PPKS Polsri.

Kata Kunci: Animasi 2D, Efektivitas, EPIC 4D, Flat design.

Abstract

This research is based on the problems faced by the Sriwijaya State Polytechnic (Polsri) Sexual Violence Prevention and Handling Task Force (PPKS) team related to the absence of effective introductory media in its assignment. The purpose of this research is to create a 2D animation with a flat design visual style that provides information about the PPKS Polsri Task Force. The animation was created using the Villamil Molina development method and then measured for effectiveness by applying the EPIC 4D method. From this measurement, the Epic Rate value is 4.37 which means "Very Effective". Where the empathy dimension is worth 4.46 (Very Effective). The persuasion dimension has a value of 4.27 (Very Effective). The impact dimension is worth 4.46 (Highly Effective). The communication dimension has a value of 4.33 (Highly Effective). From the four EPIC dimensions, it states that the animation that has been made is in the "Highly Effective" category as a medium for introducing the PPKS Polsri Task Force. So, by applying the EPIC 4D method can measure the effectiveness of 2D flat design animation as an introduction media for the PPKS Polsri Task Force.

Keywords: 2D Animation, Effectiveness, EPIC 4D, Flat Design.

1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual marak terjadi di pendidikan usia dini, pendidikan menengah, hingga perguruan tinggi. Berdasarkan kasus yang terdata, kekerasan seksual seringkali terjadi di lingkungan perkuliahan [1]. Pada tahun 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berupaya mengatasi permasalahan tersebut, dengan menetapkan peraturan yang berisi tentang bagaimana cara meminimalisir dan menanggulangi kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Kemendikbudristek mewajibkan setiap kampus

di Indonesia untuk menetapkan tim Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) yang bertugas memastikan bahwa Permendikbudristek mengenai PPKS benar-benar diterapkan di setiap lingkungan kampus [2].

Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) telah membentuk Satgas PPKS periode 2022-2024. Akan tetapi, masih banyak warga Polsri yang belum mengetahui informasi mengenai Satgas Polsri. Sehingga Satgas PPKS Polsri membutuhkan media yang efektif untuk mengenalkan keberadaannya. Salah satu media yang dapat mengemas suatu informasi secara efektif dan menarik adalah animasi 2D. Desain grafis modern seperti *flat design* menjadi pilihan yang menarik untuk diterapkan ke dalam animasi. Penggunaan desain ini meningkatkan daya tarik, mengacu pada sifat *flat design* yang dapat membuat informasi tersampaikan dengan jelas [3].

Pembuatan animasi pada penelitian ini menggunakan metode villamil molina yang terdiri dari tahap *development* hingga tahap akhir yaitu *delivery* [4]. Animasi yang telah dibuat kemudian diukur efektivitasnya dengan menerapkan metode EPIC 4D yang dikembangkan oleh Perusahaan Peneliti Riset Pemasaran, yaitu The Nielsen Company. Perusahaan tersebut berpendapat bahwa apabila suatu produk memberikan rasa empati, mampu mengajak audiens untuk melakukan tindakan sesuai dengan hal yang diinginkan, memberikan dampak, dan serta dapat menyampaikan informasi dengan baik, maka produk tersebut dapat dikatakan efektif [5,1]. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan mengukur efektivitas animasi *flat design* yang ditujukan sebagai media pengenalan Satgas PPKS Polsri dengan menerapkan metode EPIC 4D.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Metode Pembuatan Animasi

Pembuatan animasi pada penelitian ini menerapkan tahapan pada Metode Villamil Molina. Dalam metode ini, pembuatan animasi dikatakan berhasil jika dirancang dengan teliti, memiliki manajemen produksi yang baik, dan memiliki kemampuan dalam pembuatan animasi [6,1]. Berikut ini pada gambar 1 menunjukkan diagram villamil Molina.

Gambar 1. Diagram Metode Villamil Molina

2.1.1. Development

Pada tahap pengembangan ini, mulai melakukan proses pengumpulan data untuk mengembangkan ide menjadi konsep yang ingin dirancang pada produk animasi [7].

Tabel 1. Konsep Produk

Konsep	Keterangan
Jenis Produk	Animasi 2D dengan menerapkan gaya visual <i>flat design</i> .
Judul	Satgas PPKS Polsri
Target Audiens	Warga Politeknik Negeri Sriwijaya
Format	MP4
Dimensi	1920 x 1080 Pixel.
Durasi	5-7 menit
Konten Produk	Pengantar kekerasan seksual secara umum mulai dari pengertian dan jenisnya. Pengenalan Satgas PPKS Polsri seperti pengertiannya, tugas,

tahap proses seleksi. Hak saksi dan korban. Sanksi bagi pelaku kekerasan seksual. Alur pelaporan, serta Informasi mengenai kontak dan media sosial Satgas PPKS Polsri.

Media Distribusi Media Sosial Satgas PPKS Polsri

Adapun data penelitian yang digunakan berjenis primer dan sekunder dengan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik studi dokumentasi.

1. Data primer dalam pembuatan animasi didapatkan dari materi yang telah disusun oleh Satgas PPKS Polsri dari laman resmi Kemendikbudristek, Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 tentang PPKS dan Buku Panduan oleh Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) mengenai PPKS di Perguruan Tinggi. Sedangkan dalam pengujian animasi, data primer dihasilkan melalui pengedaran kuesioner kepada responden alpha dan beta.
2. Data sekunder didapatkan dari referensi jurnal, buku, skripsi, dan artikel terdahulu yang membahas topik mengenai pembuatan animasi 2D dengan konsep *flat design* serta teori untuk metode analisis efektivitas menggunakan metode EPIC 4D.

2.1.2. Preproduction

Pada pra produksi dilakukan pembuatan *script* dan *storyboard* untuk memvisualisasikan ide dan menjelaskan alur jalannya cerita yang telah dirancang di tahap *development* [8]. Berikut pada gambar 2 adalah kumpulan dari *storyboard* animasi Satgas PPKS Polsri.

Gambar 2. *Storyboard* Animasi Satgas PPKS Polsri

Warna yang dipilih pada animasi ini memiliki kombinasi warna yang sesuai dengan gaya visual *flat design* yang cerah dan minimalis. Animasi ini menggunakan *font* Montserrat karena *font* ini termasuk dalam tipe huruf *Sans-Serif* yang cocok digunakan pada *flat design* dengan memiliki bentuk huruf yang bersih, jelas, dan elegan. Selain itu, Montserrat dapat digunakan secara gratis untuk berbagai jenis proyek desain [9].

2.1.3. Production

Pada tahap produksi diawali dengan membuat asset ilustrasi dengan gaya visual *flat design* menggunakan *Adobe Illustrator*. Asset yang telah dibuat nantinya di animasikan menggunakan *Adobe After Effect* lalu di *editing* menggunakan *Adobe Premiere Pro*.

1. Design Asset

Asset pada animasi ini dibuat dengan gaya visual *flat design* menggunakan *Software Adobe Illustrator*. Berikut ini pada tabel 2 beberapa asset dari animasi Satgas PPKS Polstri.

Tabel 2. Asset Animasi 2D Satgas PPKS Polstri

Asset Animasi 2D Satgas PPKS Polstri		
Gedung Graha Polstri	Gerbang Utama Polstri	Gedung KPA Polstri
Tim Satgas PPKS Polstri	Plank Depan Polstri	Warga Polstri
Mahasiswa Polstri	Menteri Kemendibudristek	Konsultasi Satgas

2. Animating dan compositing

Setelah semua asset karakter, *background*, dan objek pendukung terkumpul, dilanjutkan dengan proses *compositing* asset yang ingin digerakkan [10]. Pada proses *animating* dan *compositing* dilakukan di *Adobe After Effect*.

3. Editing

Pada tahapan ini, dilakukan penggabungan *shot* atau *footage* yang telah di *export* dari *Adobe After Effect* untuk dijadikan satu video animasi utuh dengan menyesuaikan *shot-shot* video, *backsound*, *sound effect*, dan *Voice Over*. Proses *editing* menggunakan *Adobe Premiere Pro*.

4. Rendering

Setelah video selesai diedit, kemudian masuk ke tahapan akhir dari pembuatan video animasi yaitu *rendering*. Video yang di *export* akan menghasilkan video dengan format mp4.

2.1.4. Postproduction

Tahap akhir setelah produksi adalah pengujian untuk mengetahui keefektifan animasi yang diukur menggunakan metode EPIC 4D [5,2]. Populasi dalam pengujian ini ada sebanyak

1.413 mahasiswa Polstri angkatan 2023 yang telah mengikuti kegiatan Sosialisasi Pembelajaran Modul Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Polstri. Rumus Slovin dapat digunakan untuk menentukan banyaknya jumlah pengambilan sampel dari jumlah populasi yang ada [6,2]. Berikut ini rumus Slovin yang dicantumkan pada persamaan 1.

$$n = \frac{N}{1 + N(e^2)} \quad (1)$$

Keterangan:

- n = Jumlah sampel
- N = Jumlah populasi
- e = Persentase tingkat kesalahan dari sampel

Pada penelitian ini, tingkat kesalahan dari sampel sebesar 10%. Dimana berdasarkan jurnal yang menganalisis efektivitas Instagram dengan metode EPIC pada layanan retail di Telkom Indonesia Divisi Regional Jabar, merekomendasikan persentase tingkat kesalahan dari sampel sebesar 10% atau tingkat keyakinan sebesar 90% untuk penelitian non ekonomi dan non pertanian [5,3]. Maka Berdasarkan data tersebut, berikut ini dapat dilihat perhitungan rumus Slovin pada persamaan 2.

$$\begin{aligned} n &= \frac{1.413}{1 + 1.413(10\%^2)} \\ &= \frac{1.413}{14,14} \\ &= 99,9 \end{aligned} \quad (2)$$

Dari hasil perhitungan di persamaan 2 didapatkan hasil sampel pengujian sebesar 99,9 yang dibulatkan menjadi 100 responden mahasiswa Polstri untuk dijadikan sampel pada penelitian ini. Adapun untuk menentukan jenis sampel dari populasi yang ada yaitu bersifat *non-probability* dengan teknik *voluntary sampling*

Instrumen pengujian yang digunakan adalah skala likert dengan lima rentang pilihan jawaban yaitu dari Sangat Tidak Setuju (STS) sampai dengan Sangat Setuju (SS). Seperti pada tabel 3 yang merujuk dalam jurnal pengujian efektivitas *motion graphic* dengan gaya *flat design* sebagai media informasi terdapat 10 pernyataan instrument pengujian yang didasari dari aspek empat dimensi metode EPIC [5,4].

Tabel 3. Instrumen Pengujian

No	Pernyataan
Dimensi Empathy (XE)	
E1	Animasi ini membuat saya lebih peka terhadap isu kekerasan seksual di Polstri
E2	Animasi ini memiliki kesan yang kuat dalam mendorong rasa empati saya untuk ikut serta mencegah kekerasan seksual di Polstri
Dimensi Persuasion (XP)	
P1	Saya merasa terdorong untuk menyebarkan informasi tentang Satgas PPKS Polstri setelah menonton animasi ini
P2	Animasi ini dapat meningkatkan kepercayaan saya bahwa Satgas PPKS Polstri dapat membantu menangani kasus kekerasan seksual di Polstri
Dimensi Impact (XI)	
I1	Animasi ini merupakan media yang mampu mengenalkan keberadaan Satgas PPKS Polstri
I2	Animasi ini meyakinkan saya tentang pentingnya peran Satgas PPKS Polstri dalam menciptakan lingkungan yang aman dari kekerasan seksual di Polstri
I3	Animasi ini dapat menunjukkan dampak positif dari kehadiran Satgas PPKS Polstri

Dimensi Communication (XC)

C1	Cara penyampaian pesan dalam animasi ini menarik dan membuat saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang Satgas PPKS Polstri
C2	Animasi ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan diingat untuk menjelaskan tugas dan fungsi Satgas PPKS Polstri
C3	Visual dalam animasi ini efektif dalam membantu penjelasan mengenai Satgas PPKS Polstri

Pada tahap ini, dilakukan pengujian untuk mengukur efektivitas dalam dimensi *empathy*, *persuasive*, *impact*, dan *communication* dengan menggunakan rumus pada persamaan 3 [6,3].

$$\bar{X} = \frac{\sum fi \cdot wi}{\sum fi} \quad (3)$$

Keterangan:

\bar{X} = Nilai Rata-rata setiap variabel dimensi EPIC

fi = Jumlah responden yang memilih kategori tertentu

wi = Nilai bobot (1-5)

Selanjutnya, setelah menerapkan persamaan 3 pada setiap dimensi empati, persuasi, dampak, dan komunikasi maka dilanjutkan dengan menghitung EPIC *rate* menggunakan rumus persamaan 4 berikut [6,4].

$$Epic Rate = \frac{XE+XP+XI+XC}{N} \quad (4)$$

Keterangan:

XE = Rata-rata *Empathy*

XP = Rata-rata *Persuasion*

XI = Rata-rata *Impact*

XC = Rata-rata *Communication*

N = Total Dimensi

Dari hasil EPIC *rate* yang didapatkan maka dapat ditarik kesimpulan apakah animasi *flat design* efektif atau tidak efektif sebagai media pengenalan Satgas PPKS Politeknik Negeri Sriwijaya. Dengan menerapkan rentang skala pengambilan keputusan EPIC yaitu senilai 0.8 dapat dilihat pada tabel 4 berikut [6,5].

Tabel 4. Interpretasi Rentang Skala Pengujian

Kategori	Rentang Skala
Sangat Tidak Efektif	1,00 s.d. 1,80
Tidak Efektif	1,81 s.d. 2,60
Cukup Efektif	2,61 s.d. 3,40
Efektif	3,41 s.d. 4,20
Sangat Efektif	4,21 s.d. 5,00

2.1.5. Delivery

Pada tahapan *delivery* ini produk yang telah selesai dibuat dan diuji, dapat diserahkan kepada tim Satgas PPKS Polstri.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

Berdasarkan tahap pembuatan animasi dengan menggunakan metode villamil molina maka didapatkan hasil sebuah video Animasi 2D Satgas PPKS Politeknik Negeri Sriwijaya

dengan total durasi video enam menit empat puluh enam detik. Berikut pada gambar 3 adalah hasil dari animasi yang telah dibuat.

Gambar 3. Hasil Animasi Satgas PPKS Polstri

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pengujian Animasi

Hasil dari animasi yang telah dibuat, selanjutnya dilakukan pengujian efektivitas animasi. Pada penelitian ini dilakukan pengujian untuk mengukur efektivitas animasi dengan menerapkan metode EPIC 4D. Ada empat variabel yang harus dihitung nilai rata-ratanya. Ada variabel dimensi *empathy*, *persuasion*, *impact*, dan *communication*. Dalam melakukan perhitungan nilai rata-rata EPIC di setiap dimensi menggunakan rumus yang telah dicantumkan pada persamaan 3. Adapun hasil perhitungan dari dimensi EPIC 4D tercantum pada tabel 5.

Tabel 5. Tabulasi Data Variabel Empati (*Empathy*)

Rentang Penilaian	Bobot Nilai	Pernyataan									
		E1	E2	P1	P2	I1	I2	I3	C1	C2	C3
SS	5	49	46	32	40	45	52	53	34	40	44
S	4	50	51	57	52	52	41	44	60	55	49
CS	3	1	3	11	8	3	7	3	6	5	7
TS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

STS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\bar{X}	4,48	4,43	4,21	4,32	4,42	4,45	4,5	4,28	4,35	4,37	
\bar{X} Total	4,46		4,27		4,46				4,33		

1. Dimensi Empati (*Empathy*)

Dimensi empati terdiri dari dua pernyataan yang diberi kode E1 dan E2. Tabel 5. adalah tabulasi data untuk pernyataan variabel dimensi empati. Berdasarkan tabulasi data pada tabel 5. maka pernyataan E1 mendapatkan nilai 4,48 dengan interpretasi “Sangat Efektif” dan pernyataan E2 mendapatkan nilai 4,43 dengan interpretasi “Sangat Efektif”. Adapun pernyataan keseluruhan variabel dimensi empati pada animasi ini mendapatkan nilai rata-rata 4,46 dengan interpretasi “Sangat Efektif” dapat dilihat pada gambar 4.

Gambar 4. Nilai Dimensi Empati

2. Dimensi Persuasif (*Persuasion*)

Dimensi persuasif terdiri dari dua pernyataan yang diberi kode P1 dan P2. Berdasarkan tabulasi data pada tabel 5. maka pernyataan P1 mendapatkan nilai 4,21 dengan interpretasi “Sangat Efektif”. Pernyataan P2 mendapatkan nilai 4,32 dengan interpretasi “Sangat Efektif”. Adapun pernyataan keseluruhan variabel dimensi persuasif pada animasi ini mendapatkan nilai rata-rata 4,27 dengan interpretasi “Sangat Efektif” untuk nilai dimensi persuasif.

Gambar 5. Nilai Dimensi Persuasif

3. Dimensi Dampak (*Impact*)

Dimensi dampak terdiri dari tiga pernyataan yang diberi kode I1, I2 dan I3. Berdasarkan tabulasi data pada tabel 5. maka pernyataan I1 mendapatkan nilai 4,42 dengan interpretasi “Sangat Efektif”. Pada pernyataan I2 mendapatkan nilai 4,45 dengan interpretasi “Sangat Efektif”. Pernyataan I3 mendapatkan nilai 4,5 dengan interpretasi “Sangat Efektif”. Adapun untuk pernyataan keseluruhan variabel dimensi dampak pada animasi ini mendapatkan nilai rata-rata 4,46 dengan interpretasi “Sangat Efektif”.

Gambar 6. Nilai Dimensi Dampak

4. Dimensi Komunikasi (*Communication*)

Dimensi komunikasi terdiri dari tiga pernyataan yang diberi kode C1, C2 dan C3. Berdasarkan tabulasi data pada tabel 5. Maka pernyataan C1 mendapatkan nilai 4,28 dengan

interpretasi “Sangat Efektif”. Pada pernyataan C2 mendapatkan nilai 4,35 dengan interpretasi “Sangat Efektif”. Lalu pernyataan C3 mendapatkan nilai 4,37 dengan interpretasi “Sangat Efektif”. Adapun untuk pernyataan keseluruhan variabel dimensi komunikasi pada animasi ini mendapatkan nilai rata-rata 4,33 dengan interpretasi “Sangat Efektif”.

Gambar 7. Nilai Dimensi Komunikasi

3.2.2. Hasil Pengujian Animasi

Setelah nilai rata-rata dari setiap dimensi EPIC didapatkan, kemudian dapat dihitung EPIC *rate* dengan rumus yang tercantum pada persamaan 4. Dari rumus tersebut dihasilkan EPIC *rate* sebesar 4,38.

Gambar 8. Nilai EPIC Rate

Adapun untuk grafik hasil perhitungan efektivitas dapat dilihat pada gambar 9 yang menunjukkan bahwa setiap dimensi EPIC pada animasi yang telah diukur masuk ke dalam kategori interpretasi skala yang sama yaitu “Sangat Efektif” dengan nilai tertingginya sebesar 4,46 pada dimensi *Impact* dan *Empathy* dan nilai terendah 4,27 pada dimensi *Persuasion*.

Gambar 9. Grafik EPIC 4D Animasi Satgas PPKS Polsri

Dari gambar 9 dapat ditarik kesimpulan bahwa animasi *flat design* memiliki interpretasi “Sangat Efektif” sebagai media pengenalan Satgas PPKS Politeknik Negeri Sriwijaya. Hal ini memperlihatkan bahwa animasi Satgas PPKS Polsri sangat efektif baik dari segi empati, persuasif, dampak, dan komunikasi.

4. KESIMPULAN

Pengujian efektivitas animasi pada penelitian ini didapatkan dimensi empati dengan nilai rata-rata 4,46 (Sangat Efektif). Dimensi persuasi memiliki nilai rata-rata 4,27 (Sangat Efektif). Dimensi dampak nilai rata-ratanya 4,46 (Sangat Efektif). Dimensi komunikasi

memiliki nilai rata-rata 4,33 (Sangat Efektif). Dari keempat dimensi EPIC tersebut dapat dilihat bahwa animasi berada di kategori “Sangat Efektif” sebagai media pengenalan Satgas PPKS Polsri dengan nilai Epic Rate 4,38. Sehingga metode EPIC 4D dapat diterapkan untuk mengukur efektivitas animasi 2D *flat design* dari sisi empati, persuasi, dampak, dan komunikasi.

5. SARAN

Pada penelitian ini populasi dan sampel pengujian animasi baru ditujukan kepada 100 mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya angkatan 2023, kedepannya pengujian bisa dilakukan lebih meluas kepada warga kampus Polsri mencakup dosen, tenaga kependidikan, pekerja teknis dan non teknis. Selain itu, materi pada animasi ini dibuat berdasarkan Peraturan Kemendikbudristek Nomor 30 pada Tahun 2021 yang membahas mengenai PPKS di lingkungan kampus. Harapannya, animasi dapat diperbarui kembali apabila dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terdapat perubahan. Sehingga animasi tetap efektif digunakan sebagai media pengenalan khususnya bagi Satgas PPKS Polsri.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Mustafainah, “Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020,” Jakarta, 2021.
- [2] Kemdikbud, “Mencegah Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan.” [Online]. Available: <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mencegah-kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan/>
- [3] M. P. Putri, “Perancangan Video Animasi 2D Berbasis Motion Graphic sebagai Media Sosialisasi Budaya Beretika,” Universitas Kristen Satya Wacana, 2024.
- [4] M. A. F. AZ. and M. F. A. Nasrullah, “Implementasi Teknik Rotoscoping Pada Pembuatan Film Pendek Bergenre Thriller Menggunakan Metode Villamil-Molina,” *J. Appl. Multimed. Netw.*, vol. 2(2), pp. 1–12, 2018.
- [5] M. Valen and A. Riyadi, “Analisis Efektivitas Dan Implementasi Motion Grafis Sebagai Media Informasi Untuk HSE Induction,” *J. Appl. Multimed. Netw.*, vol. 6(2), pp. 37–47, 2022.
- [6] Supardianto and W. D. Octaviany, “Analisis Efektivitas Motion graphic Sebagai Media Informasi Company profile Polibatam Press Menggunakan Epic Model,” *J. Integr.*, vol. 15(2), pp. 112–121, 2023.
- [7] O. D. Anggara, M. Amin, and E. Laila, “Storyboard Animatic sebagai Media Pembelajaran Dengan Motion Graphic Studi Kasus Animasi 4MPERA,” *J. TIMD*, vol. 1(1), pp. 100–109, 2024.
- [8] K. I. Nursetyo, D. Ariani, R. Widyaningrum, and R. Syahyani, “Ragam Storyboard Untuk Produksi Media Pembelajaran,” *J. Pembelajaran Inov.*, vol. 4(1), pp. 108–120, 2021.
- [9] W. Sania, S. Widodo, and M. Darlies, “Visualisasi Permainan Manner Castle sebagai Media Pengenalan Adab pada Anak Usia 6-8 Tahun,” *J. TIMD*, vol. 1(1), pp. 23–35, 2024.
- [10] K. A. Junaidi, Y. Mirza, and Indarto, “Penerapan Video Animasi Sosialisasi Persyaratan dan Ketentuan Perjalanan dengan Kereta Api pada Masa Pandemi COVID-19 dengan Teknik Motion Graphic di PT. Kereta Api Indonesia (Persero),” *J. TIMD*, vol. 1(1), pp. 57–66, 2024.